

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Сенченко Н.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПШ

З ІСТОРІЇ ОХОРОНИ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ (XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)

Церковні пам'ятки є невід'ємною частиною загальнонаціональної історико-культурної спадщини. Переважна більшість їх належала до православних святинь, створювалась відомими митцями, концентрувалась у храмах і монастирях, залишаючись невичерпним джерелом у дослідженні національно-культурних і релігійних процесів в Україні. Сьогодні особливо актуальною постає проблема об'єднання зусиль державних, громадських і церковних установ у вирішенні всього спектру пам'ятокознавчих та пам'яткоохоронних проблем. Історія дає можливість не тільки прослідкувати приклади такої плідної взаємодії, а й виявити найбільш прийнятні форми майбутньої співпраці. Негативне ставлення до релігії у радянський період спричинило замовчування, ігнорування або навіть заборону вивчення церковних пам'яток. Це призвело не тільки до втрати безцінних пам'яток, а й вилучення із наукового обігу будь-якої інформації як про них, так і про видатних науковців, духовних осіб, пам'ятокознавців, істориків церкви. Як наслідок – майже єдиним і найбільш повним джерелом дослідження зазначених пам'яток залишається дорадянська історіографія.

У монастирях і храмах зберігалися стародавні ікони, церковне начиння, рукописи тощо. Чимало храмів і монастирських комплексів були архітектурними пам'ятками, являли собою кращі взірці храмового будівництва. Протягом тривалого часу вони використовувались лише функціонально і усвідомлення їх як пам'яток відбувалось поступово. Відношення суспільства до церковних пам'яток або лише як до архітектурних, або як до богослужбових предметів, не сприяло своєчасному становленню законодавчої системи їх охорони. Проблемами збереження, охорони та реставрації церковних пам'яток спочатку переймалися лише одиниці. Визначна роль у цій справі належить видатному церковному діячеві, київському митрополиту Петру Могилі. Завдяки його зусиллям був відбудований Софійський собор, храм Спаса на Берестові, Михайлівська церква у Видубицькому монастирі та ін. У 1635 р. розпочалися розкопки на території Десятинної церкви, під час котрих знайдено саркофаг князя Володимира, останки якого були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Петро Могила заповів після смерті використати частину його власності на відновлення храмів¹. Окремі дослідники відзначають роль гетьмана Лівобережної України І. Мазепи в охороні та реставрації культових пам'яток².

Зацікавленість пам'ятками відзначилась створенням кунсткамер і сховищ. Наказ Петра I (1722) зобов'язував доставляти до Св. Синоду з монастирів давні і незвичайні предмети. У 1753 р. наказ Єлизавети Петрівни зобов'язував привести в належний вигляд старовинні предмети патріаршої ризниці та організувати для цього спеціальні приміщення. За розпорядженням Св. Синоду, з метою охорони церковних пам'яток здійснювались детальні описи монастирських і церковних ризниць (Укази Св. Синоду 1721, 1725, 1770 і 1775 рр.). Початок XVIII ст. відзначився систематичним дослідженням писемних пам'яток, що зберігалися у монастирських бібліотеках³. Значна частина першоджерел із церковних зібрань була опублікована М. Новіковим у "Древней Российской Вивлиофики". У 2-й половині XVIII ст. створюються церковні товариства, об'єднання, комітети, започатковуються релігійні видання, які займалися збереженням, охороною та популяризацією церковних пам'яток. Початок XIX ст. ознаменувався активним залученням до цієї роботи представників духовенства, серед яких варто відзначити автора чисельних

¹ Горбик В., Денисенко Г., Пархоменко М. З історії охорони та збереження пам'яток в Україні // Пам'ятокознавчі студії в Україні: теорія і практика. – К., 2007. – С. 66.

² Січинський В. Зиждатель храмів і скарбів духовних // Пам'ятки України. – 1991. – № 6. – С. 40.

³ Указ Сената о сборе в епархиях и монастырях рукописных и печатных книг, грамот и других исторических документов и присылке их копий в Сенат (20 декабря 1720 г.) // Полное собрание законов Российской Империи. – Т. 6. – № 3693.

праць з церковної історії київського митрополита Євгенія¹, київського єпископа Філарета, архієпископа Інокентія, який вивчав та описував монастирські збірки рукописів і бібліотек. Значний внесок у справу охорони церковних пам'яток зробили церковно-археологічні товариства і комітети, наукові товариства, гуртки, комісії, церковні об'єднання, що розпочали свою діяльність у цей період. Ними проводились археологічні розкопки, обстеження курганів, печер, могильників, церковних споруд, монастирських комплексів, храмів, ризниць, бібліотек, архівів тощо.

Значну роль у справі охорони церковних пам'яток відіграли розпорядження Св. Синоду. Протягом зазначеного періоду Св. Синод, який існував на правах одного із державних відомств, значну увагу приділяв виявленню та збереженню церковних пам'яток, складанню описів, перевірці наявності предметів у ризницях². З цією метою у всіх єпархіях були створені особливі комітети (Циркулярний указ Св. Синоду 31 березня 1854 р.). Для вивчення письмових пам'яток рекомендувалось створювати спеціальні комітети (Циркулярний указ Св. Синоду 31 березня 1854 р.)³. Розпорядження Св. Синоду про необхідність професійного складання описів церковного начиння, ікон, ризниць, книг та іншого церковного майна були підтримані єпархіями на місцях. “Опись является одним из средств хранения церковного имущества. Значение описи, по выражению митрополита Филарета, важно не менее замка. Хорошо веденная опись, в которой уже отмечены особенности архитектуры храма, иконы, утварь, старинные книги, рукописи, памятники и т.п., может дать богатый материал для изучения истории прихода и храма. Точная опись вместе с тем сохраняет от исчезновения и забвения интересные памятники церковной старины”⁴. Митрополитом Филаретом були розроблені пропозиції щодо збереження в храмах і монастирях церковних пам'яток а також форма “...главной церковной и ризничной описи”⁵, яка складалася з 3-х частин: 1) “Опись церкви или церквей”; 2) “Опись ризницы”; 3) “Опись книгохранилища и письменности”, кожна з яких мала чітку структуру і послідовність. Розпорядженнями Св. Синоду монастирям і церквам заборонялося продавати або самовільно розпоряджатися старовинними церковними предметами. Вони зобов'язані були складати детальні описи церковного і монастирського майна відповідно встановленої форми.

Значна роль у виробленні правових норм пам'ятокознавчої роботи належала Міністерству внутрішніх справ, Міністерству народної освіти і Св. Синоду через видання указів, постанов, правил, циркулярів та інших нормативних актів, які умовно можна розділити на кілька груп.

До першої відносяться нормативні акти стосовно виявлення (насамперед шляхом археологічних розкопок), обліку, опису, збереження пам'яток. Сюди ж відносяться правові акти, які забороняли руйнувати пам'ятки і зобов'язували місцеві органи влади знімати плани, креслення та замальовувати фасади давніх архітектурних споруд. У 20-х рр. XIX ст. вийшла низка указів про заборону руйнувати стародавні будівлі та споруди, у тому числі ті, що знаходились у відомчій приналежності Св. Синоду⁶. Вони вважаються першими законодавчими актами, спрямованими на охорону церковних пам'яток. Зокрема, слід відзначити “Именной указ, объявленный гражданским губернаторам управляющим Министерством внутренних дел, о доставлении сведений об остатках древних зданий в городах и о воспреещении разрушать оные” (31 грудня 1826 р.), який вимагав зібрати відомості: 1) “в каких городах остатки древних замков и крепостей и других зданий древностей и 2) в каком они положении ныне находятся... строжайше запрещено таковые

¹ Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером гр. Н.П. Румянцевым. Воронеж, (1868–1870). – С. 17-18.

² Определение Св. Синода об охранении памятников церковной древности в монастырях и церквах империи // Церковные ведомости. – 1903. – № 11. – С. 75.

³ Львов А. Существующие ныне и желательные в будущем меры охранения и разработки вещественных и письменных памятников, сосредоточенных в духовном ведомстве // Церковные ведомости. – 1900. – № 30 (неоф.). – С. 1188-1203.

⁴ Полтавские епархиальные ведомости // Церковные ведомости. – 1904. – № 47. – С. 1804-1805.

⁵ Высочайше одобренные предположения синодального члена преосвященного митрополита Московского Филарета о усовершенствовании способов сохранности в церквах и монастырях церковных и ризничных вещей, древностей и библиотек, с приложением форм церковной и ризничной описи... // Сборник постановлений о церковном хозяйстве. – Вып. 5 (1853–1860). – № 384.

⁶ Указ Св. Синода о запрещении производить перестройку и заменять древнюю роспись старинных церквей (31 декабря 1842 г.) // Второе полное собрание законов Российской Империи. – Т. 17. – Отд. II. – № 16401.

здання разрушать. Буде есть возможность снять с таковых зданий планы и фасады в нынешнем их положении, то сие его величеству весьма желательно”¹.

Окрему групу становлять законодавчі акти Синоду, що стосувалися пам’яток церковної старовини. Розпорядження 1820–1830 рр. зобов’язували збирати і надсилати до Петербургу зображення фасадів і плани старовинних церков, якими можна було б користуватись під час ремонту, перебудови чи реставрації храмів. У 1838 р. в результаті цієї роботи було підготовлено альбом типових проектів церковних споруд у стилі російсько-візантійської еkleктики.

Іншу групу склали нормативні документи, що стосувалися охорони історичних пам’яток. Одним з перших законодавчих актів у пам’яткоохоронній діяльності стала “Записка для обозрения русских древностей” (1851) – перша спроба систематизувати пам’ятки старовини, до яких віднесли: ікони, церковне різьблення, шитво, скульптура, предмети церковного начиння, створенні до 1700 р. Згодом вік пам’яток було встановлено у 150 років, хоча пропонувалося 100 і навіть 50 років².

До наступної групи відносяться законодавчі розпорядження про утворення та діяльність загальноросійських та регіональних установ і товариств: Товариство історії і російських старожитностей при Московському університеті (1804); Київська археографічна комісія (1843); Імператорська археологічна комісія (1859); Віленська археографічна комісія (1864); Московське археологічне товариство (1864); Історичне товариство Нестора-літописця (1872); Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва (1910) та ін.

Св. Синод неодноразово намагався створити самостійну службу охорони церковних пам’яток. У 1853 р. створено Комітет, підпорядкований духовному відомству, який мав виконувати обов’язки самостійного відділу охорони церковних пам’яток, вивчаючи описи та здійснюючи ревізії найбільших сховищ. Проте він проіснував досить короткий час. У 1865 р. Св. Синод пропонував взяти на себе функції з охорони пам’яток створеній ним Комісії для розробки та опису справ архіву Синоду. Проте і ця ініціатива не була реалізована. Починаючи з 1860-х рр. в офіційних церковних виданнях друкуються матеріали з історії монастирів, церков, ікон, літописів, з’являються історико-археологічні дослідження.

З 1870-х рр. організовуються давньосховища і церковно-археологічні музеї, завдання яких полягали у виявленні та збереженні церковних пам’яток, вивченні історії своєю краю. 1882 р. відповідно до пропозиції обер-прокурора Св. Синоду про складання списків давніх церковних і монастирських предметів, які не використовуються у богослужінні, “но имеющим значение по отношению к нашей церковной археологии и истории русского художества вообще и церковного в особенности... Св. Синод определяет: объявить по духовному ведомству, чтобы епархиальные архиереи предоставили Св. Синоду обстоятельные сведения о том, нет ли убыли или прибыли по тем церковным и монастырским предметам, которые внесены в представленные Св. Синоду списки, с подробным объяснением причин убыли”³.

У 1906 р. Св. Синод схвалив пропозицію про створення при ньому Центрального Комітету охорони пам’яток, який мав опікуватися проблемами не лише нищення церковних пам’яток (ікон, церковного начиння, пам’яток церковного будівництва) а й непрофесійної їх реставрації. “Комитет имеет целью для пользы церкви и науки предохранять от порчи и утраты памятники старины, вещественные и письменные, особенно находящихся в монастырях, соборах и церквах, равно как и в других учреждениях духовного ведомства”⁴. У 1909 р. Св. Синод зробив чергову спробу створити свій орган, який мав займатися питаннями збереження церковних пам’яток та церковною археологією (Архівно-археологічна комісія). До завдань Комісії входила координаційна робота губернських церковно-археологічних комітетів, які створювались на місцях.

Проте всі спроби у справі охорони церковних пам’яток зусиллями духовного відомства не могли успішно вирішити всіх проблем, оскільки не було міцної законодавчої бази, церковні

¹ Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начала XX вв. Сборник документов. – М., 1997. – С. 67.

² Гаврилюк С. Становлення й розвиток історичного пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX–поч. XX ст.) Автореф. дис. ... д.і.н. / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 12.

³ Определение Св. Синода о составлении списков древним церковным и монастырским вещам // Церковный вестник, 1882. – № 25. – С. 95.

⁴ Предложения Н.В. Покровского о мерах к сохранению памятников церковной старины // Христианское чтение, 1906. – № 4. – С. 494-498.

пам'ятки розглядалися як конфесійна цінність, а не як об'єкт загальнодержавного значення, не існувало чіткого розуміння, що саме є пам'яткою і які існують критерії її оцінки. Проект Положення про охорону старожитностей 1911 р. передбачав особливий статус для церковних пам'яток, оскільки вони були предметами релігійного вшанування і використовувались у церковному богослужінні. Це викликало невдоволення наукових та громадських кіл, оскільки не давало їм можливості здійснювати державний і громадський контроль. Це невдоволення було вагомою причиною, яка перешкоджала і в наступних проектах дійти згоди у питання охорони церковних пам'яток. На жаль, державні законопроекти не змогли подолати відомчих перешкод та задовольнити вимоги окремих наукових, громадських організацій, що призвело до недовісти законодавчих актів: одна група законодавчих актів була ініційована царськими особами або їх представниками а також офіційними відомствами, які опікувались пам'ятками: Міністерством внутрішніх справ, Міністерством народної освіти; інша – ініційована Св. Синодом; ще одна група документів належала науковим товариствам та громадським організаціям.

Незважаючи на прикрі невдачі, процес формування пам'яткоохоронної справи на території України, яка на той час входила до складу Російської імперії, відбувався досить активно і плідно: визначено основні теоретичні засади охорони церковних пам'яток, розроблено організаційні принципи охоронної справи; усвідомлено, що єдиний державний контроль за охоронною пам'яток, звільнення від відомчої залежності та надання їм національного статусу – є важливими чинниками успішної пам'яткоохоронної роботи¹.

Крайня О.О.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РЕЦЕПЦІ НАБУТКІВ ПЕЧЕРСЬКОГО ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В КІЄВО-ПОДІЛЬСЬКІЙ ФЛОРІВСЬКІЙ ОБИТЕЛІ

Запозичення і пристосування до умов Києво-Подільської Флорівської обителі духовних пріоритетів Печерського Вознесенського монастиря, соціальних стосунків, культурно-мистецьких набутоків, особливостей ведення господарства, їхнє органічне входження в живу систему діючого монастиря ніколи не бралось в фокус уваги дослідників. В спеціалізованих мистецтвознавчих студіях, в монографії Т. Кари-Васильєвої були висвітлені окремо гаптарські школи Вознесенського і Флорівського монастирів, зафіксовано, що “З 20-х років XVIII ст. провідним центром стає Києво-Флорівський монастир”², а саме тоді його чернеча громада була об'єднана з вознесенською. Дослідницею відмічений також “тісний зв'язок з розвитком образотворчого мистецтва, насамперед Л. Тарасевича та інших митців Києво-Печерської іконописної майстерні”³. Але, звісно, таких спостережень недостатньо для обґрунтованих висновків на заявлену тему. Писемні джерела також не дають можливості отримати швидких результатів за кожним з поставлених питань, що складають предмет рецепції Печерського жіночого монастиря у Флорівській обителі. Тут потребується систематичне і об'єктивне дослідження із залученням різних видів і типів джерел, застосуванням методів аналізу, синтезу, порівняння джерел, натурального обстеження та ін.

Актуальність поставленої проблеми зумовлена необхідністю переоцінки культурної спадщини існуючої на Києво-Подолі Свято-Флорівської обителі відповідно до сучасних світових тенденцій у пам'яткоохоронній сфері. Останні передбачають урахування не тільки рухомих і нерухомих пам'яток, але й традиційних форм існування, релігійного життя, що постійно оновлюється в збереженому історико-архітектурному середовищі. Поглиблення в проблематику одразу

¹ Дедюхina В. Краткий очерк истории становления дела охраны памятников церковной старины в России // Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начала XX вв. Сборник документов. – М., 1997. – С. 211.

² Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст.: Іконографія. Типологія, стилістика. – Львів, 1996. – С. 219

³ Там само.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натурных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012